

ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Норова Мехрангиз Ашуркуловна

Гулистанкий Государственный университет

Факультет: Педагогика. Направление: Дошкольное образование. Студентка- 2 курса.

Аннотация. В статье рассмотрена цифровизация всех сторон нашей жизни, в том числе роль цифровых технологий в интеграции дошкольного и начального образования, проблемы цифровизации. В интеграции дошкольного образования и начального образования обсуждаются положительные и отрицательные стороны внедрения цифровых технологий, особенности и возможности дошкольного образования.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровые технологии, познавательная деятельность, инструментарий.

Современные цифровые технологии предоставляют новые инструменты для развития всех образовательных учреждений мира. Цифровизация создает возможности для обмена извлеченными уроками и знаниями, позволяя людям быть более информированными и принимать более обоснованные решения в своей повседневной жизни. В ближайшее время в образовательной среде произойдут серьезные изменения, связанные с цифровизацией.

Электронная система образования создает новые возможности и новые задачи. Среди основных возможностей — решение образовательных задач, расширение выбора формы обучения, увеличение средств передачи знаний. Необходимость понимания места и роли цифровых технологий в современном образовании должна найти отражение в современных исследованиях в области методологии и дидактики дошкольного и начального образования. В настоящее время проблемы использования цифровых технологий в интеграции дошкольного и начального образования являются поводом для исследований, связанных с выбором стратегии и направления дальнейшего развития. Понятно, что программа цифровой трансформации должна быть уже разработана, чтобы в будущем перейти к конкурентоспособной модели образования и исследований.

Таким образом, использование системы цифрового образования служит основой для того, чтобы дошкольники и младшие школьники стали членами целевой аудитории для вхождения в цифровое общество в будущем. Это, безусловно, ведет к повышению конкурентоспособности дошкольной образовательной организации и школы на образовательном рынке, созданию добавленной стоимости и привлечению детей, в первую очередь повышает конкурентоспособность.

Цифровизация образовательной среды может осуществляться в различных формах:

- перевод существующих учебных материалов, в том числе лекций, презентаций, учебников, заданий для самостоятельной работы и средств управления знаниями в электронную среду;

- создание интерактивной электронной среды для взаимодействия учителя и ребенка-ученика, в том числе создание электронных классов для учителей, проведение вебинаров, дискуссионных форумов и т.д.

- создание новых видов учебных пособий: электронные учебники, электронные задачки, видеолекции, базы электронных задач, компьютерные игры;

- создание принципиально новых форм обучения с использованием возможностей электронной среды - расширение спектра воображаемой передачи информации, моделирование различных ситуаций при проведении ролевых игр, моделирование соревновательных игр и т.д.;

- применение возможностей искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Сегодня большинство образовательных организаций реализуют начальную форму цифровизации образования. Он позволяет облегчить доступ обучающихся к учебным материалам, снизить не имеющую социальной значимости учебную нагрузку, облегчить контроль над учебной дисциплиной и содержанием учебного процесса. Кроме того, этот процесс позволяет значительно расширить возможности дистанционного управления. Однако, следуя этой тенденции, рано или поздно кто-то может потерять свое место в системе образования (на рынке образовательных услуг). Нельзя не согласиться с тезисом Йохана Виссема о том, что электронное обучение является «подрывной инновацией, которая неизбежно отсеет неэффективные образовательные учреждения, после чего относительно немногие из победивших учебных заведений получают выгоду от этой новой технологии».

Это тип инноваций, которые применяются к электронному обучению. В настоящее время ему далеко не хватает функций офлайн-обучения, которые важны для потребителей. Однако только те образовательные организации, которые смогут занять место на рынке онлайн-образования и предложить рынку постоянно улучшающееся качество сопутствующих услуг, имеют шанс остаться в образовательном пространстве в будущем.

Использованная литература.

1. Флигстин Н. (2013). Архитектура рынка: экономическая социология капиталистического общества XXI века / Н. Флигстин. - М.: ИД Высшей школы экономики.
2. Глазьев С.Ю. (2016). Экономика будущего. Шанс ли это для России? / С.Ю. Глазев. - М.: Книжный мир.
3. Виссема Ю. (2016). Университет третьего поколения. Университет управления в переходный период / Ю. Виссема. - М.: Олимп-Бизнес.
4. Мейхнер Х.Е. (2002). Корпоративное обучение / Х.Е. Мейхнер. - М.: ЮНИТ.